

15. Saidova G.E. and Sayfullayeva N.B. "MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY GRADES". *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.10* (2019).

16. Sharipov Shavkat Safarovich, Muslimov Narzulla Alixanovich. "Texnik ijodkorlik va dizayn" - T.: 2007.

XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILISHI

Abduraimova Nodira Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish uchun badiiy matndan keng foydalanish va uning ustida ishlashda samarali ish turlari va metodlarni qo'llash haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: nutq o'stirish, ko'nikma, metodika, badiiy matn, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, PIRLS topshiriqlari, charxpalak metodi, pinboard metodi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о широком использовании художественного текста для развития речи учащихся начальной школы и применении эффективных видов работы и методов в работе над ним, приводятся примеры.

Ключевые слова: развитие речи, умения, методика, художественный текст, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, задания PIRLS, метод charxpalak, метод доски.

Abstract: This article talks about the wide use of artistic text for the development of speech of elementary school students and the application of effective types of work and methods in working on it, examples are given.

Key words: speech development, skills, methodology, artistic text, story genre, mother tongue and reading literacy, PIRLS tasks, charxpalak method, pinboard method.

Xalqaro baholash dasturi PIRLS dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo'naltirilgan. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini xalqaro darajada baholaydi.

O'qish savodxonligi o'quvchilarning ilmiy va shaxsiy muvaffaqiyatini o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, PIRLS ta'lim sohasida olib borilayotgan siyosatning muvaffaqiyatga tasirini baholash uchun qimmatli vosita hisoblanadi.

O'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yo'zma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir.

Ho'zirgi vaqtda PIRLS tarifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda mano hosil qila olish qobiliyati hamdir.

PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita maqsadiga qaratilgan: Bular: badiiy tajriba orttirish hamda ma'lumot olish va ulardan foydalanish uchun o'qishdir.

PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi: diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to'rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar matndan ma'no hosil qilar ekan, ular aniq tushuntirilmagan g'oyalar yoki ma'lumotlarga nisbatan tushuntirishlar beradi. Xulosalash o'quvchilarga matndan tashqariga chiqishga imkon beradi. Ko'pgina hollarda muallif matnini o'quvchining aniq yoki bevosita xulosa chiqarishi uchun yaratadi. O'quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g'oyalar va axborotlarni

talqin qilishda va uyg'unlashtirishda aniq yoki umumiy manolarga etibor berishlari yoki tafsilotlarni umumiy mavzular va g'oyalar bilan bog'lashlari mumkin To'liq javob berish uchun o'quvchidan barcha matnni yoki hech bo'lmaganda uning muhim qismlarini, shuningdek, matndan tashqaridagi fikrlarni yoki axborotni tushunish talab qilinadi.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar tarkibi 1000 ta so'z gacha bo'lib, badiiy matnlar asosiy mavzuga ega, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladigan, axborot matnlari o'quv materiallardan olinmagan mavzuni yoritib bergan bolishi kerak. Matnda hech qanday so'zlashuvga oid so'z yoki jargon ishlatilmaydi hamda ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi. Matnning mazmuni 910 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarigamos kelishi, ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanishi, shuningdek, matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi hamda o'quvchi uchun unchalik tanish bo'lmasligi lo'zim.

O'qish darslarida PIRLS testlaridan foydalanish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi, ularda o'qib tushunish malakasi rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tadqiqotning ijobiy tomonlari bilan birgalikda salbiy tomonlari ham bor, deb o'ylayman. Mening fikrimcha, PIRLS tadqiqotlari uchun tanlangan matnlar 10-14 yoshli o'quvchilarning yosh xususiyatlariga biro'z to'g'ri kelmaydi. Xalqaro baholash dasturlari bo'yicha yaratilgan qo'llanmalarda berilgan ba'zi matnlarni tahlil qilib, bu matnlar biroz bizning millatga to'g'ri kelmasligining guvohi bo'ldim. PIRLS tadqiqoti o'tkazilganda matnlar o'zimizning millatga moslab olinsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

O'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu nuqtayi nazar o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Asosiy etibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. PIRLSning o'qishdagi yutuqlarni baholash doiralari IEA tomonidan 1991-yilda o'qish savodxonligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlardan foydalangan holda, ilk marotaba, 2001-yildagi tadqiqotlar uchun ishlab chiqilgan. Shundan buyon PIRLSning baholash doiralari tadqiqotning har bir davri uchun, shu jumladan, 2021-yildagi tadqiqot davri uchun ham yangilandi. Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi m'anoni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon "konstruktiv" – inglizcha "construct" yaratmoq deyiladi). O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan. Bular badiiy tajriba orttirish hamda ma'lumot olish va ulardan foydalanish uchun o'qishdir. Bundan tashqari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular: diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish hamda uyg'unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish. Butun dunyobo'ylab o'qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o'qishlari bilan bevosita

bog'liq. Umuman olganda, bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o'qishni yoki ta'lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yosh o'quvchilarning dastlabki mutolaasi aksariyat hollarda hikoya (masalan, hikoya to'plamlari yoki rasmi kitoblar) yoki o'quvchilarga atrofidagi dunyo haqida ma'lumot beradigan va savollarga javob beradigan ma'lumotli matnlardan iborat bo'ladi. Yosh o'quvchi uchun o'qish savodxonligining har ikki maqsadi ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun PIRLS har bir o'qish turini baholashda matnlarni teng bolishni asosiy maqsad qilib olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nigora Baxtiyorovna. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati. Scientific progress.
2. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. *Journal of Advanced Research and Stability*. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.
3. Adizova Nodira and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLARIDA O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH". *E Conference Zone*. 2023.
4. Ahmadovich H.H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – C. 101-105.
5. Ahmadovich H.H. BOSHLANG'ICH SINFLARIDA O'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 350-352.
6. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
7. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda shaxsning stressli holati va xulq-atvor reaksiyalari. *Psixologiya* 3 (No. 23), 94-98.
8. Bakiyeva H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(6).
9. Jabborovna S.X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.
10. Masharipova U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
11. Nusratova K. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
12. Safarov F., Xudoyberdiyeva N., Xolmurodova N. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
13. Saidova M. Educate students by solving textual problems //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
14. Saidova M.J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
15. O'rinova M. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.
16. Xoliqulovich J.R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadriiddin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –T. 2. –No. 2. –C. 295-298.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGI ASOSIDA PIRLSGA TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH (2-sinf darsligi asosida)

Akramova Surayyo Renatovna

BuxDU katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS ga tayyorgarlik darslarini tashkil etish usullari va ahamiyati boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari asosida yoritib berilgan.

PIRLS xalqaro baholash dasturi talablariga mos ravishda boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash jarayonida samarali ish turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday darslarni tashkil etishda o'qituvchilar maxsus tayyorgarlik ko'rishlari, har bir matnning o'ziga xos jihatlarini o'rganishlari lozim. Buning uchun, avvalo, PIRLSga tayyorgarlik ishini 2-sinfdan boshlash lozim. 1-sinfdan, avvalo, darslar savodga tayyorlash ishlari bilan o'tadi va yilning o'rtasidan boshlab o'qish fani boshlanadi, 1-sinf bolalarida o'qish ko'nikmasi shakllanib boradi. Shuning uchun ham PIRLSga tayyorgarlik ishlarini 2-sinfdan boshlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi asosida tayyorgarlik ishlarini olib borish kerak. Yaxshiroq o'qish malakasini oshirish uchun dalillarga asoslangan didaktik yondashuvlardan foydalanish lozim.

Mana shunday PIRLSga yana xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik bosqichi uchun 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi asosida turli xildagi hozirgi zamon standartlariga mos va yoshlarni o'ziga tezda jalb qila oladigan test va topshiriqlar mavjud bo'lib, bolalarni 4-sinfgacha bo'lgan davrda bolalarni rivojlantirib boradi. Darslarda ham mana shu test va topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Tuzilgan topshiriqlarning rang-barang ekanligi ham shu yosh doirasidagi bolalarning qiziqishini yanada orttiradi. Demak, bolalarni PIRLSga tayyorlash bosqichi anchagina oson kechadi.

Siz o'z tana qismlaringizni bilarmidingiz?(hamma tana qismlaringizni?)

2 ta bir biriga o'xshagan barmoq izini topish mumkin deb o'ylaysizmi?

Kislorod nima ?

Inson kislorodni qayerdan oladi?

Yuragingiz qayerda joylashganini bilasizmi?

Xulosa qilib aytganda, ushbu topshiriqlardan tuzilgan qo'llanma PIRLSga tayyorgarlik bosqichi uchun 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi asosida tuzilgan bo'lib, ushbu darslik, asosan, milliy dastur asosida ishlangan va matnlarni ravon tushunish, ifodali o'qish, matnning asosiy mohiyatini anglay olishi, matn yuzasidan savollarga javob bera olishi va, shuningdek, ertaklarning xulosasini ayta olishi, ertak qahramonlarining ichki dunyosini bilib olishi, suhbatni tinglab tushunishi, tinglangan monologik nutq va suhbatdan so'zlovchining nutq ohangini belgilay olishi lozim. Yana o'quvchi berilgan savolni tushunishi va mantiqli javob bera olishi kerak. Shu bilan birga, matnning asosiy mazmunini ochib beradigan gaplarni topa olishi va matnni qayta boshqa nom bilan nomlay olishi lozim. O'quvchilar ilmiy matnlarni tushunishi, asardagi qahramonlar harakatlariga baho bera olishi lozim. Mana shunday ko'nikmalarni hosil qilishi uchun o'quvchi bilan pedagoglar juda ko'p ishlashi lozim. O'zbekistonlik o'quvchilar PIRLSda yuqori natijalarni qo'lga kiritishlari uchun ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Faqatgina berilgan resurslardan unumli foydalanish va o'quvchilarni o'qishga bo'lgan muhabbatini kuchaytirish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-son farmoni. <https://lex.uz>.